

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

УДК 677.016577.322,64-037.21

ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ФИБРИЛЛЯРНЫХ БЕЛКОВ ДЛЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ

Н.З. Сайдалиева

Д.Б. Худайбердиева

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Ushbu maqolada ip gazlamalarga yakuniy pardoz berishda fibrilyar strukturadagi oqsil eritmalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan.

Данная статья посвящена изучению возможностей использования растворов фибриллярных белков для заключительной отделки хлопчатобумажных материалов.

This article is devoted to the study of possibilities of use solutions proteins for the final finish cotton materials.

Заклучительная отделка хлопчатобумажных тканей широко исследована и преодолены разнообразные способы малоусадочной и малосминаемой отделки с использованием различных би- или полифункциональных веществ.

Последние годы в аналогии заключительной отделки целлюлозных материалов для малоусадочной и малосминаемой отделки х/б тканей предлагают использовать предконденсаты терморреактивных смол, эпоксидных соединений и других препаратов, основными недостатками

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

которых является их токсичность, трудная доступность, снижение исходной прочности хлопковых тканей.

В связи с этим актуальным является применение для малоусадочной и малосминаемой отделки текстильных материалов, в частности хлопковых изделий отечественных экологически чистых би и полифункциональных веществ, для интенсификации процесса заключительной отделки.

Известно, что на практике высокие показатели отделки хлопчатобумажных тканей традиционными передконденсатами терморезактивных смол достигаются в случае большого их избытка. Концентрация их в пропиточном растворе составляет 200-250 г/л, считая на технический продукт. В этих условиях в волокне параллельно протекают реакции «сшивки» макромолекул и образование высокомолекулярной смолы. Установлено, что необходимая несминаемость целлюлозных материалов имеет место в случае образования 3-4 поперечных сшивок на 100 элементарных звеньев.

Однако малое количество активных функциональных групп целлюлозы не обеспечивает полного участия всех ОН групп по образованию поперечных связей. По литературным данным [1] известно, что обработка хлопчатобумажных тканей белковыми препаратами увеличивает функциональных групп аппретированной ткани.

Таблица 1

Технологический режим заключительной отделки

Операции	Концентрация химических материалов, г/л	Степень отжима, %	Темпера-тура, Т, °С	Время обработк и, мин
----------	---	-------------------	---------------------	-----------------------

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Пропитка аппретом	К-4 ПВА NaH ₂ PO ₄ pH	50÷100 -25÷ 50 5-10 -10 -12		60	30 сек
Отжим			90		
Сушка				105	15
Термообработ ка				140	10

Связи этим для предварительной обработки хлопчатобумажных тканей был использован раствор фибриллярного белка. Раствор белка был получен по известной методике [2], растворением отходов с применением СВЧ. Аппрет на основе препарата К-4 был применен для заключительной отделки ткани из натурального волокна [3,4], на основе этих данных была выбрана технологическая проводка и состав аппрета (таблица 1).

Образцы х/б ткани обрабатывали раствором белка двумя способами:

1. Предварительная обработка раствором белка с последующим аппретированием.
2. Обработка ткани аппретом содержащим белок.

Влияние передоложенных способов на качество отделки приведено в таблице 2.

Таблица 2

Влияние предварительной ванны на качества отделки хлопчатобумажной ткани

Композиционный состав аппрета	Предварительная пропитка, г/л	Привес %	Смываемость %	Усадка %	СУР градус
К-4-100г/л; ПВА50г/л; NaH ₂ PO ₄ 5г/л; pH10	Фиброин 10	3,8	3	-	93,3

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

К-4-100г/л; ПВА50 г/л NaH ₂ PO ₄ 5г/л,фиброин10г/ л pH10	NaOH 1%	5	4	-	103,7
К-4-100г/л;ПВА50г/л NaH ₂ PO ₄ 5г/л,фиброин10г/ л pH10	H ₂ O-20°C	8,38	8	3,2	113
К-4-100г/л; ПВА50 г/л NaH ₂ PO ₄ 5г/л, фиброин 10г/л; pH10		5,4	5	3,2	104

Наличие карбоксидных, амидных групп фиброина не исключает возможности химического взаимодействия аппретного состава с целлюлозой. Использование 10 г/л ного фиброина как пропиточный раствор не показывает оптимальное взаимодействие между белком и аппретом, в связи с этим не отмечаются сильные изменения на качественных показателях обработанной ткани. Однако, по данном таблицы [2] можно увидеть что использование 10 г/л раствора фиброина в составе аппрета даёт возможность улучшить качественных показателей хлопчатобумажной ткани.

Заключительная отделка образцов ткани предложенным аппретом изменяет поверхностные, сорбционные свойства. В результате заключительной отделки наблюдается повышение показателей сорбционных свойств. По-видимому введение в состав аппрета белка приводит к повышению сорбционных свойств аппретированной ткани.

Использованная литература

1. С.Г. Гришутин, А.В. Гусаков, А.П. Сеницын, А.Г. Тимаков , Г.Е.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Кричевский, Н.В. Барышева. Ферментная обработка суровой х/б ткани для придания ей устойчивой смачиваемости и сорбционной способности // Текстильная химия. 2000, № 2 (18). - С. 65-70.

2. О. Г. Кузьмина, Е. С. Сашина, М. Заборспи. «Получение и свойства смесей целлюлозы с фиброином шелка из растворов в хлориде 1-бутил-3-метилимидазолия.»Вести. СПГУТД. 2009, № 3, с. 30-32, 3 ил. Библ. 4. Рус; рез. англ

3. Д.Б. Худайбердиева. Бесформальдегидный состав для заключительной отделки тканей на основе натурального шелка// Текстильная промышленность –Москва.2008 .– № 8. –С.43-47

4. С.Х Хасанова, М.З. Абдукаримова. «Изучения возможности сохранения физико-механических характеристик хлопчатобумажных тканей «Актуальное проблемы». Международная научно техническое конференция 2004. Сборник трудов 67с

